

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

MULOQOTDA OG‘ZAKI KO‘RSATMALAR BERISH VA NOTIQLIK MAHORATI PSIXOLOGIYASI

¹ Karakulova Umida Abduvakilovna

² Sufxiddinov Sayfiddin Qahramon o‘g‘li

² Miyzamov Zubaydulla Eshmamat o‘g‘li

² Pirimov G‘anisher Abditalib o‘g‘li

¹ Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali psixologiya fakulteti oila psixologiyasi kafedrası o‘qituvchisi

² Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali psixologiya fakulteti oila psixologiyasi yo‘nalishi 3-bosqich talabalari
umida260686@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada muloqot jarayonida og‘zaki ko‘rsatmalar berish va notiqlik mahoratining psixologik jihatlari yoritilgan. Insonlar o‘rtasidagi samarali muloqotda og‘zaki topshiriqlarning aniq, tushunarli va psixologik jihatdan ta’sirli bo‘lishi zarurligi asoslab berilgan. Shu bilan birga, notiqlik mahorati – ya’ni fikrni og‘zaki shaklda ta’sirchan, mantiqiy va auditoriyaga mos tarzda yetkazish qobiliyati tahlil qilinadi. Notiqning nutq madaniyati, mimika, ovoz ohangi va intonatsiya kabi omillar orqali tinglovchiga psixologik ta’sir ko‘rsatish qobiliyati yoritiladi. Ish davomida og‘zaki ko‘rsatma berish tartibi bosqichma-bosqich ko‘rib chiqilib, samarali muloqot uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar hamda ularni shakllantirish yo‘llari ko‘rsatilgan. Mavzu asosan ta’lim, rahbarlik, jamoat oldida so‘zlash va boshqa ijtimoiy faoliyatlar uchun dolzarb hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Muloqot, og‘zaki ko‘rsatma, notiqlik mahorati, psixologiya, nutq madaniyati, axborot uzatish, ta’sirchan nutq, auditoriya, intonatsiya, muloqot psixologiyasi, fikr bayoni, noverbal vositalar, rahbarlik muloqoti, og‘zaki topshiriq, tinglovchi bilan aloqa.

Abstract: This article discusses the psychological aspects of giving verbal instructions and oratory skills in the process of communication. It is substantiated that in effective communication between people, verbal instructions must be clear, understandable and psychologically effective. At the same time, oratory skills are analyzed - that is, the ability to convey ideas in an oral form in an effective, logical and appropriate way for the audience. The speaker's ability to psychologically influence the listener through factors such as speech culture, facial expressions, tone of voice and intonation is highlighted. During the work, the procedure for giving verbal instructions is considered step by step, and the skills necessary for effective communication and ways to form them are shown. The topic is mainly relevant for education, leadership, public speaking and other social activities.

Keywords: Communication, verbal instruction, public speaking skills, psychology, speech culture, information transfer, effective speech, audience, intonation, psychology of communication, expression of ideas, nonverbal means, leadership communication, verbal assignment, communication with the listener.

Аннотация: В статье рассматриваются психологические аспекты дачи вербальных инструкций и ораторского искусства в процессе общения.

Утверждается, что для эффективного общения между людьми словесные инструкции должны быть четкими, понятными и психологически эффективными. В то же время анализируются навыки публичных выступлений — способность эффективно, логично и приемлемо для аудитории излагать свои мысли устно. Подчеркивается способность говорящего психологически воздействовать на слушателя посредством таких факторов, как культура речи, мимика, тон голоса и интонация. Курс шаг за шагом рассматривает процесс предоставления устных инструкций и демонстрирует навыки, необходимые для эффективного общения, а также способы их развития. Тема в основном актуальна для образования, лидерства, публичных выступлений и других видов общественной деятельности.

Ключевые слова: Коммуникация, устное обучение, навыки публичных выступлений, психология, культура речи, передача информации, эффективная речь, аудитория, интонация, психология коммуникации, выражение идей, невербальные средства, лидерская коммуникация, устное задание, коммуникация со слушателем.

Kirish. Muloqot insonlar o‘rtasidagi psixologik, ijtimoiy va madaniy o‘zaro ta’sir jarayonidir. Har qanday ijtimoiy faoliyatda, ayniqsa rahbarlik, ta’lim, siyosat va san’at sohalarida og‘zaki ko‘rsatmalar berish hamda notiqlik mahorati alohida ahamiyat kasb etadi. Og‘zaki ko‘rsatmalar bu insonning fikr, topshiriq yoki yo‘riqni bevosita nutq orqali yetkazishidir. Bu jarayon faqatgina axborotni etkazish emas, balki tinglovchining e’tiborini jalb qilish, unga ta’sir ko‘rsatish va kerakli ruhiy holatni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Og‘zaki muloqotda so‘zlarning tanlovi, ohang, mimika va tana harakati kabi noverbal belgilar muhim o‘rin egallaydi.

Ayniqsa jamoa oldida chiqish qilayotganda yoki rahbar xodimlarga topshiriq berayotganda nutqning aniq, mantiqiy va tushunarli bo‘lishi talab etiladi. Nutq orqali berilgan ko‘rsatmalar samarali bo‘lishi uchun ularning psixologik ta’sir kuchi yuqori bo‘lishi kerak. Bu esa notiqlik mahoratini talab etadi. Notiqlik – bu nafaqat so‘zlash qobiliyati, balki tinglovchining holatiga kirib borish, uning ehtiyojlarini his qilish, e’tiborini ushlab turish va o‘z fikrini ishonch bilan yetkazish san’atidir. Notiqlikda psixologik yondashuv muhim: tinglovchining yoshi, ta’lim darajasi, kasbi va emotsional holatini inobatga olgan holda gapirish zarur. Bunda intonatsiya, pauzalar, savol-javob uslubi kabi vositalar ishlatiladi. Shu bilan birga, og‘zaki ko‘rsatmalar berishda muloqotning ikki tomonlama ekanligini unutmaslik kerak.

Faqat buyruq berish yoki xabar yetkazish emas, balki tinglash, savollarga javob berish, tushunmovchiliklarga aniqlik kiritish ham bu jarayonning ajralmas qismidir. Muloqotda yuzaga keladigan psixologik to‘siqlar – noto‘g‘ri tushunish, emotsional holat, e’tiborning chalg‘ishi – og‘zaki ko‘rsatmalarning samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun notiq yoki rahbar faqat bilimli bo‘lishi emas, balki psixologik sezgirlik, til boyligi, mimika va artikulyatsiya ustida doimiy ishlashi lozim.

Asosiy qism. Og‘zaki muloqotning ijobiy psixologik muhiti ishonch, hurmat va diqqat asosida shakllanadi. Har qanday muloqot – bu ikki yoki undan ortiq shaxslar o‘rtasida fikr almashinuvi bo‘lib, bu jarayonda shaxslar o‘zaro ta’sir

o'tkazish orqali o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini, maqsadlarini ifoda etadilar. Natijada, notiqlik nafaqat so'zlashuv texnikasi, balki shaxslararo munosabatlarni boshqarish vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi.

Muloqotda og'zaki ko'rsatma berish tartibi – bu og'zaki shaklda berilayotgan topshiriq yoki yo'riqnomani tushunarli, aniq va samarali tarzda yetkazishning bosqichma-bosqich yo'llaridir. Quyida og'zaki ko'rsatma berishning umumiy tartibi keltirilgan:

Diqqatni jalb qilish: Ko'rsatma berilayotgan shaxs yoki guruhning diqqatini jamlash zarur. Buning uchun suhbatdoshga yuzlanish, ko'z bilan aloqa qilish, ismi bilan murojaat qilish yoki qisqa kirish gaplari bilan e'tiborni jalb qilish mumkin.

Maqsadni aniq ifodalash: Ko'rsatmaning nima uchun berilayotgani qisqa va lo'nda tarzda tushuntiriladi. Bu tinglovchida motivatsiya va anglashni kuchaytiradi.

Ko'rsatmaning mazmunini bayon qilish: Topshiriq yoki yo'riqnoma sodda, mantiqiy ketma-ketlikda, tushunarli tilda ifodalanadi. Murakkab so'zlar yoki chalkash jumalardan qochiladi.

Qadam-baqadam tushuntirish: Agar topshiriq bir nechta bosqichlardan iborat bo'lsa, har bir bosqich alohida va izchil tarzda tushuntiriladi. Har bir qadamni yakunlab, keyingisiga o'tiladi.

Qayta aloqa o'rnatish: Tinglovchidan tushungan-tushunmaganini so'rash, savol-javob tarzida aniqlik kiritish muhim. Bu bosqich noto'g'ri tushunishni oldini oladi.

Tekshiruv va mustahkamlash: Agar kerak bo'lsa, tinglovchi topshiriqni qisqacha takrorlaydi yoki amalda bajarib ko'rsatadi. Bu orqali ko'rsatma qanchalik o'zlashtirilgani aniqlanadi.

Rag'batlantirish va yakuniy mulohaza: Tushunganlik uchun minnatdorchilik bildirish, rag'batlantirish yoki keyingi harakatlar haqida qisqacha eslatma berish orqali ko'rsatma yakunlanadi.

Muloqotda notiqlik mahorati — bu insonning o'z fikrini og'zaki shaklda aniq, lo'nda, ta'sirchan va e'tiborni jalb qiladigan tarzda bayon qila olish qobiliyatidir. Notiqlik muloqotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u faqatgina gapirish emas, balki tinglovchiga ruhiy va emotsional ta'sir o'tkazish, uni ishontirish, ilhomlantirish yoki harakatga undashni ham o'z ichiga oladi.

Notiqlik mahorati quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Nutqning mantiqiyliги va aniqligi – fikrlar izchil, tartibli va tushunarli tarzda ifodalanishi kerak.

2. Til boyligi va uslub – notiq so'z boyligiga ega bo'lishi, turli mavzularga mos uslubda gapira olishi muhim.

3. Intonatsiya va ovoz ustida ishlash – ohangdor, ravon va jonli nutq tinglovchini o'ziga jalb qiladi.

4. Noverbal vositalardan foydalanish – mimika, jestlar, tana harakati kabi vositalar nutqning ta'sirchanligini oshiradi.

5. Tinglovchini his qilish va unga moslashish – notiq tinglovchi auditoriyaning emotsional holati, bilim darajasi va e'tiboriga mos ravishda gapirishi zarur.

6. Ishontirish va motivatsiya berish qobiliyati – notiq fikrlar orqali auditoriyani ishontirishi, unga ruhiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lishi kerak.

1-jadval;

Asosiy jihat	Og'zaki ko'rsatma berish tartibi	Notiqlik mahorati tushunchasi
Maqsad	Aniq topshiriq yoki yo'riqnomani tushunarli etkazish	Fikrni ta'sirchan, lo'nda va ishontiruvchi shaklda bayon qilish
E'tiborni jalb qilish	Ko'z bilan aloqa, ism bilan murojaat, qisqa kirish	Ohang, intonatsiya, sahnada o'zini tutish bilan e'tiborni jalb qilish
Mazmun	Izchil, bosqichma-bosqich tushuntirish	Mantiqiy, ravon va ta'sirchan bayon etish
Tili va uslubi	Oddiy, sodda va tushunarli so'zlar ishlatiladi	Til boyligi, uslubga moslashuv, emotsional kuchga ega bo'lish
Qayta aloqa	Savol-javob, tushunganini aniqlash	Auditoriya bilan bevosita aloqa, reaksiyani his qilish
Yordamchi vositalar	Amaliy ko'rsatmalar, qisqa takrorlar	Mimika, jestlar, tana tili, ovoz ohangi
Yakunlash usuli	Rag'batlantirish, keyingi harakatni aytish	Xulosa qilish, auditoriyani ilhomlantirish yoki chaqiriq berish
Rivojlantirish yo'li	Mashq, kuzatish, tahlil, tajriba orqali	Nutq mashqlari, kitob o'qish, tajribali notiqlarni tinglash

Notiqlik mahorati tug'ma iste'dod bo'lishi mumkin, biroq uni amaliy mashqlar, ko'p o'qish, tinglash va nutq ustida ishlash orqali shakllantirish va rivojlantirish mumkin. Ayniqsa, rahbarlar, o'qituvchilar, siyosatchilar, advokatlar kabi kasblarda bu mahorat zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biridir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, muloqotda og'zaki ko'rsatmalar berish va notiqlik mahorati insonlar o'rtasidagi samarali aloqa va o'zaro tushunishni ta'minlaydigan muhim psixologik omillardandir. Og'zaki ko'rsatmalar nafaqat topshiriq yoki yo'riq shaklida, balki ta'sirchan va motivatsion vosita sifatida ham xizmat qiladi. Ularni aniq, izchil va tushunarli tarzda yetkazish — faoliyat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Notiqlik esa insonning o'z fikrini erkin, lo'nda va ishontiruvchi tarzda ifoda eta olishini, tinglovchi bilan ruhiy-emosional aloqa o'rnatishini ta'minlaydi. Har ikki ko'nikma — og'zaki muloqot va notiqlik — doimiy mashq, kuzatuvchanlik va psixologik sezgirlik orqali rivojlanadi. Shu bois, ularni har bir kasb vakili o'z faoliyatida puxta egallashi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'oziev E. "Umumiy psixologiya", 1 –kitob, Toshkent, 2004-yil;
2. Iboydullayev.Z.Z. "Tibbiyot psixologiyasi".Darslik.Toshkent,2009-yil;
3. Otamuratov.R. "Oila psixoterapiyasi nazariyalari". 2023-yil;
4. Sharafitdinov.A. "Psixologik tadqiqot natijalarini qayta ishlash metodlari va texnologiyalari".2023-yil;
5. Rejebbayeva, A. (2024). FOROBIY ASARLARIDA SHAXS MUAMMOSI VAUNING PSIXIK DUNYOSI. Наука и инновация, 2(21), 54-57.

6. Каракулева, У., & Режепбаева, А. (2024). Muloqot jarayonida tinglash va eshitish. *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации*, 1(1), 372-374.
7. Karakulova, U. (2024). INFANTIL XULQ-ATVORNING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA BELGILARI. *International Journal of scientific and Applied Research*, 1(3), 260-263.
8. Abduvakilovna, K. U. (2024). IJTIMOIIY NORMALAR VA MULOQOT FAOLIYATINING O 'ZARO ALOQADORLIGI. In *E Conference Zone* (pp. 5-10).
9. Karakulova, U., & Malikova, S. (2023). STRESS UNI YENGISH USULLARI. *Молодые ученые*, 1(20), 129-131.
10. Каракулова, У., Бердиерова, С., & Реджепбаева, А. (2023). Bolalar muloqotning psixologik-pedagogik xususiyatlari. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 457-461.
11. Каракулова, У., Хайдаркулов, Х., & Хайдарова, Б. (2023). Bolaning tengdoshlari bilan muloqotining o 'ziga xosligi. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 453-457.
12. Rahmatullayeva, M., Karakulova, U., & Xaydarqulov, H. (2023). O'QITUVCHI VA TALABALAR O'RTASIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 3(1).
13. Umida, K., & Mushtariy, R. (2023). Influence of family conflict on the development of deviant behavior in adolescent age. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(06), 52-57.
14. Umida, K., & Qizi, R. A. Z. (2023). TALABA-YOSHLARNI IJTIMOIIY OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.
15. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – С. 56-61.
16. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – С. 518-521.
17. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – С. 518-521.
18. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – С. 62-65.
19. Tojjiyev J. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalash-tirishning xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 5.
20. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 5. – С. 55-59.
21. Tojjiyev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 580-584.
22. <http://ziyonet.uz>;
23. <http://psychol.ras.ru>;
24. <https://toshkent-vil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=53301>.